

ПОДГОТОВКА БОЕВЫХ РЕЗЕРВОВ В УЗБЕКИСТАНЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ НА ФРОНТ

Каххоров Акмал Баходур угли

Аннотация: Данная статья знакомит о подготовительных боевых резервов Узбекистана в период Великой Отечественной войны. Рассказывает о мобилизации деятелей культуры на фронт и о значительном вкладе наших соотечественников в победу.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Компартия, мобилизация, Красная армия, «Осоавиахим», военно-шефская деятельность, культура, письма-наказы, ПВО, дивизия, бригада.

Начало XXI века стало новым этапом в изучении хода, итогов и значения Великой Отечественной войны, роли народов Советского Союза в достижении Великой Победы. Объективное осмысление событий 1941-1945 гг. как в профессиональном сообществе историков, так и в широких общественных кругах важно для решения многих политических, социальных и культурных проблем современности.

В те огненные годы весь народ Узбекистана от мала до велика жил и неустанно трудился с единой целью: «Все - для фронта, все - для победы!». Республика превратилась в надежный тыл по обеспечению фронта¹.

Рано утром 22 июня 1941 года вероломно нарушив договор о ненападении гитлеровская Германия внезапно нападает на СССР. Началась война, полная тягот и лишений для народов Советского Союза. В тот же день объявляется указ о введении в стране военного положения.

Война в корне изменила народное хозяйство и, в целом, жизнь всей страны. В принятых в первые дни войны специальных постановлениях и указах подчёркивалось о смертельной опасности, нависшей над страной, о необходимости для защиты страны подчинения всех материальных и моральных сил интересам обороны, полного перевода народного хозяйства на военные рельсы. Трудные годы войны тяжким бременем легли на плечи всех

¹ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню памяти и почестей. //9 мая 2019 // <https://president.uz>

народов, в том числе и узбекского народа².

В годы Второй мировой войны мобилизацию сил узбекистанцев на борьбу с фашизмом возглавил, руководивший в то время республикой, первый секретарь Центрального Комитета Компартии Узбекистана Усман Юсупов. Он поставил перед собой и возглавляемым им аппаратом, перед всем узбекским народом задачу номер один - перестроить всю работу республики под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!»³. Этот лозунг воодушевлял людей в суровые годы войны.

С первых же дней по всей республике прокатилась волна митингов и собраний, на которых население Узбекистана выражало свою готовность отдать все силы для разгрома врага. Только с 22 июня по 8 июля 1941 года в партийные организации и военкоматы одной только Самаркандской области поступило 1316 заявлений добровольцев. К 4 августа 1941 года число их возросло до 2988, причем 614 заявлений было подано женщинами⁴. А из Ташкентской области на 27 июля 1941 года было подано 6436 таких заявлений.

Стоит отметить, что в годы войны Узбекистан сформировал пять национальных кавалерийских дивизий и несколько отдельных стрелковых бригад. Город Ташкент в числе других областей направлял посильную помощь, в том числе 99 дивизий, 89 стрелковых бригад, в составе которых было 900 человек старшего поколения и около трёх тысяч молодых людей.

В начале 1943 года большой политический резонанс в стране вызвал митинг представителей народов Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана, который состоялся в Ташкенте. Его участники единодушно приняли обращение, в котором говорилось: «В подбит, силы его надломлены, но он еще силен и способен на новые кровавые авантюры. Было бы преступлением предаваться самоуспокоенности, ослаблять наши усилия. Надо быть готовыми к новым трудностям и жертвам. Братья казахи, узбеки, таджики, туркмены, киргизы! Неустанно будем готовить все новые и новые боевые пополнения для доблестной Красной Армии»⁵.

² Узбекская Советская Социалистическая республика. Энциклопедия в одном томе. Главный редактор - академик АН УзССР К. А. Зуфаров. Главная редакция УзСЭ, - Т., 1981.

³ Давранова Ю.У. Маршал тыла – Юсупов У. Ю. // История. Память. Люди: материалы VII Международного научно-практического (г.Алмата, 16 сентября 2016 г.) – Алмата.2017.С.245

⁴ Там же. С. 76

⁵ Касымова М. Ш. Интернациональная сплочённость трудящихся Узбекистана в годы Великой Отечественной войны // Общественные науки в Узбекистане. 1985. № 05. - Т., «Фан», 1985. С. 8

Письмо узбекского народа, написанное в один из самых тяжелых моментов Отечественной войны, явилось моральной поддержкой советским воинам, ярким выражением несокрушимой дружбы народов. Письмо, опубликованное на узбекском и русском языках в «Правде» 31 октября 1942 года подписали 2412 человек⁶.

Вслед за этим обращением последовали письма-наказы из многих республик своим землякам-фронтовикам. Они призывали воинов всех национальностей СССР к беспощадной борьбе с врагом, поддерживали у воинов стойкость, являлись для них твердой моральной опорой, вселяли в их сердца веру в победу. Письма-наказы стали действенной формой массово-политической работы, охватившей миллионы людей.

Как и все другие советские республики, Узбекистан готовил боевые резервы для Красной армии. В соответствии с постановлением ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» от 17 сентября 1941 года, в республике развернулась массовая подготовка боевых резервов для Красной армии⁷.

Данное постановление предусматривало введение с 1 октября 1941 года обязательного военного обучения граждан бывшего Советского Союза мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Военное обучение должно было осуществляться вневойсковым порядком, без отрыва от работы. Обучение проводилось по 110-часовой программе. Особое внимание обращалось на строевую и тактическую подготовку, овладение стрелковым оружием, основами противовоздушной и противохимической защиты. В качестве инструкторов военного обучения привлекался средний командный и политический состав и младший начальный состав запаса, пользующийся отсрочками от призыва по мобилизации, а также наиболее подготовленный

рядовой состав старших возрастов, не призванных в армию⁸.

В целом за годы войны в системе всеобуча в Узбекистане прошли обучение около 500 тысяч человек. Широкое развитие получили и другие виды подготовки. Большую работу по военному обучению населения проводило

⁶ Давранова Ю.У. Маршал тыла - Юсулов У. Ю. // История. Память. Люди: материалы VIII Международной научно-практической конференции (г. Алматы, 16 сентября 2016 г.). - Алматы, 2017. С. 246

⁷ История второй мировой войны 1939-1945 гг. в 12 томах. Том 6. Коренной перелом в войне. - М.: Воениздат, 1976. С 196

⁸ История Узбекской ССР. В 4-х томах. Отв. ред. Р. Х. Аминова и др. Т. 4. (1937-1965 гг.). - Т., «Фан», 1968. С. 86

добровольное общество «Осоавиахим». К 1 января 1942 года в республике насчитывалось 10350 первичных организаций «Осоавиахима»

В начале войны в Узбекистан был эвакуирован ряд военных академий и десятки училищ, в которых готовился командный состав Советской армии. С первых же дней войны в Узбекистане начали формироваться отряды народного ополчения. Впоследствии они влились в подразделения всеобуча.

Система всеобщего военного обучения, через которую прошли в республике все граждане, способные носить оружие, позволила пополнить ряды действующей армии тысячами обученных бойцов. Комплектование подразделений было построено по территориально-производственному принципу. Всего по данным на 1 ноября 1941 года, в Ташкенте было создано 35 военно-учебных пунктов, на которых занимались десятки батальонов всеобуча⁹.

В годы войны большое внимание уделялось различным видам военной подготовки. Так, согласно обязательной подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне всё население от 16 до 60 лет обязано было знать средства защиты при воздушных нападениях.

Все более широкое развитие в годы войны приобретали военнопприкладные виды спорта. Физкультурники учились искусству меткой стрельбы и рукопашного боя. В помощь местным органам ПВО были созданы группы самокатчиков, мотоциклистов, конников.

Большое внимание уделялось подготовке медицинских кадров, в которых крайне нуждались и фронт, и тыл, особенно военные госпитали, многие из которых были размещены в Узбекистане. Здесь под госпитали были выделены лучшие помещения лечебных учреждений, школ, институтов, домов отдыха и санаториев.

И наиболее важной задачей являлась подготовка допризывников и организация призыва в ряды Красной армии. За годы войны из республики ушло на фронт много тысяч хорошо подготовленных бойцов, проявивших образцы героизма и мужества в боях с фашистскими захватчиками.

В Узбекистане были сформированы 389-я, 12-я, 162-я и 90-я стрелковые дивизии, 21-я и 44-я кавалерийские дивизии, 90-я и 94-я отдельные стрелковые

⁹ Узбекская Советская Социалистическая республика. Энциклопедия в одном томе. Главный редактор - академик АН УзССР К. А. Зуфаров. Главная редакция УзСЭ, - Т., 1981. С. 118

бригады, 128-я гвардейская Туркестанская горно-стрелковая дивизия и другие¹⁰.

С первого же дня Великой Отечественной войны узбекский народ, вместе со всеми народами бывшего СССР, взялся за оружие.

Народ Узбекистана героически сражался на фронтах второй мировой войны. Войны-узбекистанцы проявили себя при защите Брестской крепости, в боях под Москвой, на Сталинградском фронте.

Среди советских воинов, награждённых медалями «За оборону Москвы» было 1753 солдат и офицеров Узбекистана¹¹ и ещё 2738 воинов были награждены медалью «За оборону Сталинграда»

В годы Великой Отечественной войны тысячи представителей узбекской интеллигенции были призваны на фронт. На фронт ушла значительная часть студентов и преподавателей, писателей, поэтов, художников, музыкантов, артистов и других деятелей культурной сферы Узбекистана.

Так, более 70 % профессорско-преподавательского состава САГУ было мобилизовано на фронт, многие ушли воевать добровольно. Первыми ушли добровольцами И.И. Романов, Д.И. Лобашев, П.Л. Черенцов.

П.Л. Черенцов преподаватель Университета с первых дней войны ушел на фронт, за проявленное мужество был награжден орденом Ленина. В боях за оборону Москвы пал смертью храбрых¹².

Более 30 поэтов и писателей Узбекистана сражались с врагом не только словом, но и непосредственно на фронтах: Султанов Джура, Шараф Рашидов, Ибрагим Рахим, Назир Сафаров, Зиннат Фатхуллин, Назармат, Мамарасул Бабаев и многие другие¹³.

Большинство из них были редакторами или военными корреспондентами выходивших на узбекском языке фронтовых газет: «Красная Армия» (М. Исмаили, И. Муслим), «Правда фронта» (Назармат), «Красноармейская правда» (Ибрагим Рахим), «Суворовец» (А. Рахмат), «За честь Родины» (Н. Сафаров, З. Фатхуллин), «За Родину» (А. Хамдам).

¹⁰ История Узбекской ССР. В 4-х томах. Отв. ред. Р. Х. Аминова и др. Т. 4. (1937-1965 гг.). – Т., «Фан», 1968. С. 124

¹¹ Узбекская Советская Социалистическая республика. Энциклопедия в одном томе. Главный редактор - академик АН УзССР К. А. Зуфаров. Главная редакция УзСЭ, – Т., 1981. С. 118

¹² Ишанходжаева З.Р. Национальный университет Узбекистана (САГУ) в годы Второй Мировой войны // История. Память. Люди: материалы VIII Международной научно-практической конференции (г. Алматы, 16 сентября 2016 г.). – Алматы, 2017. С. 263

¹³ Там же. С. 268

Художественная литература на фронте служила острым боевым оружием и опорой воюющего народа. Произведения фронтовых писателей печатались регулярно и во фронтовых газетах и в республиканской печати. Особое внимание уделялось выпуску литературных сборников, альманахов. Были изданы: «Смерть врагам!» и «За Родину» (1941), «Отважный сын» (1942), «Боевая смена» (1943) и другие.

Защищали Родину с оружием в руках и многие художники Узбекистана. В их числе были С. Абдуллаев, Н. Герасимов, Б. Хамдами, И. Кочетов, И. Ужинский и другие¹⁴.

Абдуллаев Самиг Файзулович, художник, Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР, окончил Ташкентское художественное училище, а с 1938 года служил в армии, в пехоте. С июня 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне в должности командира отделения 97-го отдельного моторизованного инженерного батальона (Северо-Кавказский фронт). Осенью 1943 года отличился при освобождении низовья реки Кубань и Таманского полуострова. 16 сентября 1943 года в районе посёлка Красный сапёры под огнём противника в ночной темноте обнаружили и сняли 97 вражеских мин; 37 из них обезвредил Абдуллаев. Путь для танкистов был открыт. Но позже, когда гитлеровцы взорвали мост через реку, отделение Абдуллаева за три часа под неприятельским обстрелом восстановило переправу, и танки пошли вперёд. Всего за период с 16 сентября по 9 октября сержант С. Ф. Абдуллаев под огнём противника обнаружил и обезвредил около 3000 мин различных типов, в том числе 39 установленных на неизвлекаемость и 34 мины-сюрприза¹⁵.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 мая 1944 года сержанту Абдуллаеву Самигу Файзуловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»¹⁶

Один из самых массовых видов искусства - кино, - также сыграл огромную роль в мобилизации масс на разгром врага. Узбекские

¹⁴ Гольянова Т. В. Работники искусства Узбекистана в годы войны // Общественные науки в Узбекистане. 1985. № 05. - Т., «Фан», 1985. С. 35

¹⁵ Абдуллаев, Самиг Файзулович // http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7042

¹⁶ Там же

кинооператоры К. Каюмов, А. Фролов, Я. Лейбов, Ш. Захидов, М. Ковнит, А. Рахимов и другие находясь на фронте, создали яркие документальные ленты о героической борьбе советских воинов против немецко-фашистских захватчиков. Киносборники «В кольце ненависти», «Родные берега», «Мы победим» и другие, выпущенные в 1942 году, рассказывали о высоком гуманизме и патриотизме советских людей на фронте, их нестигаемой вере в победу, о человеконенавистнической идеологии фашизма, духовной и моральной опустошенности солдат и офицеров гитлеровской армии.

Писатели, художники, музыканты, артисты объединялись в творческие бригады, которые обслуживали воинские части, госпитали, выезжали на фронт. Деятели искусства внесли огромный вклад в патриотическое воспитание трудящихся и Советских воинов. Артисты Узбекистана неоднократно выезжали на фронт и дали в частях Действующей Армии свыше 400 концертов. Только в 1942 году 14 творческих бригад из Узбекистана побывали в действующей армии. На передовых позициях Западного фронта дала концерты бригада Узбекской государственной филармонии во главе с народным артистом Узбекской ССР Мухитдином Кари-Якубовым, на Северо-Западном и Калининском фронтах выступала бригада, руководимая Гавхар Рахимовой. С большим успехом проходили концерты бригад, возглавляемых народной артисткой СССР Халимой Насыровой, народными артистами Узбекской ССР Тохтасыном Джалиловым и Тамарой Ханум¹⁷. Фронтовая бригада артистов Узгосфилармонии под руководством Г. И. Петровского около 10 месяцев находилась на 1-м Белорусском фронте и вместе с частями Советской армии прошла путь от Гомеля до Варшавы, дав за это время 400 концертов.

В годы войны в оборонно-шефскую работу включились и артисты цирка. Только с 10 октября 1941 года по 3 марта 1942 года цирки республики дали 171 представление для 130 тыс. зрителей. Кроме того, 71 цирковое представление просмотрели 28 тыс. воинов Красной Армии. Всего за годы Отечественной войны деятели культуры и искусства отправили более 30 бригад в действующие части Красной Армии, дали более 15 тыс. концертов в воинских частях, расположенных в республике, и около 10 тыс. шефских концертов в военных госпиталях.

¹⁷ Гольянова Т. В. Работники искусства Узбекистана в годы войны // Общественные науки в Узбекистане. 1985. № 05. - Т., «Фан», 1985. С. 36

Военно-шефская деятельность работников искусств получила высокую оценку. Многие коллективы и артисты были награждены Почётными грамотами, получали благодарности от командования. За плодотворную творческую деятельность и активную военно-шефскую работу деятелям искусств Узбекистана в 1942 году было присуждено переходящее Красное знамя Комитета по делам искусств при СНК СССР.

Таким образом, в годы Второй мировой войны на фронте воевали многие деятели культурной сферы Узбекистана. Большинство из них уходило на фронт добровольно, потому что не могли остаться в стороне от общей беды. Они самоотверженно сражались, совершали неопределимые подвиги, чем и внесли неоценимый вклад в победу во Второй мировой войне.

Литература:

1. История второй мировой войны 1939-1945 гг. в 12 томах. Том 6. Коренной перелом в войне. - М.:Воениздат,1976.
2. История Узбекской ССР. В 4-х томах. Отв. ред. Р. Х. Аминова и др. Т. 4. Период завершения строительства социализма и переход к коммунизму (1937-1965 гг.). – Т., «Фан», 1968.
3. Узбекская Советская Социалистическая республика. Энциклопедия в одном томе. Главный редактор -академик АН УзССР К. А. Зуфаров. Главная редакция УзСЭ, - Т., 1981.
4. Касимова М. Ш. Интернациональная сплочённость трудящихся Узбекистана в годы Великой Отечественной войны // Общественные науки в Узбекистане. 1985. № 05. - Т., «Фан», 1985.
5. Давранова Ю.У. Маршал тыла - Юсупов У. Ю. // История. Память. Люди: материалы VIII Международной научно-практической конференции (г. Алматы, 16 сентября 2016 г.). - Алматы, 2017.
6. Гольянова Т. В. Работники искусства Узбекистана в годы войны// Общественные науки в Узбекистане. 1985. № 05. - Т., «Фан», 1985.